

ИЗУЧЕНИЕ НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУГБЕКА В РАБОТАХ КИТАЙСКИХ УЧЕНЫХ

Турсунова Н.

магистрантка

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11166985>

Китайская Народная Республика издревле взаимосвязана со странами Центральной Азии, в том числе и с Республикой Узбекистан. Наряду с узбекскими учёными научный интерес к истории Центральной Азии проявляют и китайские ученые, исследователи. Также актуальность темы исследования оправдывается расширением сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Узбекистан является страной-участницей проекта «Один пояс, один путь», который наряду с экономическим, политическим сотрудничеством, предусматривает и укрепление отношений в культурно-гуманитарной сфере.

История отношений охватывает более 2000 лет. [2. с. 735] Издревле Китай и Средняя Азия обменивались послами, вели совместную торговлю. В период правления династии Темуридов в Центральной Азии также развивались взаимоотношения между странами. В XIV-XV веках государство Темуридов и Минская империя имели ряд схожих черт: возникли примерно в одно время и превратились в могущественные государства в Центральной и Восточной Азии.

Исследования истории взаимоотношения государства Темуридов и Минской империи основываются чаще всего на данных из китайских и персидских источников. изучающие взаимоотношения двух государств, обычно дают описания имеющихся в их исследованиях материалов. Такие исследователи как Джозеф Флетчер, Моррис Россabi, Ральф Кауз, Чжан Венде изучают взаимоотношения двух государств. Если персидские источники включают в себя труды Хафиза Аbru, Абдураззака Самарканди, отчёт Гиясиддина Наккаша, то китайские источники представлены работой Чжана Венде, в которой были перечислены, обобщены и описаны все важные работы, касающиеся взаимоотношений династии Темуридов и Мин. Чжан Венде составил список и не китайских материалов.

Взаимоотношения двух стран пролегалo через Шелковый путь, который стал неотъемлемой частью их культуры и экономики. Великий Шелковый путь представлял собой не просто торговый караванный путь, а ценное

средство передачи, слияния идей, культур различных народов, тем самым сближая их.

Но в период правления Амира Темура взаимоотношения двух стран ухудшились, Амир Темура начал готовиться к походу против китайской империи, но на пути скончался. После смерти Темура, правитель Китая отправил послов, чтобы выразить соболезнования и понаблюдать за состоянием Темуридов. Они встретились с Шахрухом в Герате, и он принял их гостеприимно. Шахрух также отправил своих послов вместе с китайскими послами в Китай, чтобы продемонстрировать свою добрую волю.

Шахрух пытался установить широкие отношения иностранными государствами, в том числе и Минским Китаем. Обмен политическими и культурными представителями, торговля были основой развития этих отношений. Все послы, отправленные в Китай, имели письма на фарси. Такие отношения во времена преемника Шахруха, Улугбека, продолжались.

При преемниках Темура несколько послов ездили из Хорасана в Китай для поддержания политических и даже экономических интересов, а некоторые послы также приезжали из Китая в Хорасан. Преемники Темура, в отличие от него, не хотели воевать и вести походы на Китай и пытались установить политические и деловые отношения с Китаем. В ответ на каждое прибывшие в Самарканд и Герат китайское посольство, отправляли послы из Мавераннахра и Хорасана. В двусторонних переписках через послов особо подчеркивается необходимость дальнейшего развития торговых отношений и создания условий для безопасного следования купцов по территории обеих стран.

Наиболее характерным было прибытие китайского посольства в государство Темуридов в 1419 г., что сперва оно остановилось в Самарканде, затем прибыло в Герат. Китайское посольство состояло из нескольких групп, каждая из которых посетила определенные города: Хорезм, Шираз, а затем все представители посольства собрались в Самарканде. Мирзо Улугбек устроил большой пир в их честь и отправил их в Китай.

Ответное посольство Темуридов в Китай было составлено из представителей правителей подчиненных Шахруху областей. Послы Улугбека (1409-1449), возглавляемые Султан-шахом и Мухаммадом-бахши были отправлены из Самарканда на два месяца раньше и соединились с послами Шахруха уже в Ханбалыке (Пекин). Послы Ибрахим-султана и мирзы Рустама были отправлены позже. Гиясиддин пишет, что они встретились с остальными участниками посольства только на обратном пути. Темуридское посольство в составе 530 человек возглавлял посол Шахруха эмир Шади-ходжа. Поездка в

общей сложности заняла около трех лет с 24 ноября 1419 г. до 29 августа 1422 г. Как видно из источников, Гиясиддин Наккаш был включен в состав посольства с определенной целью, ему было поручено со дня выхода посольства из Герата до его возвращения записывать в виде дневника все, что он видел воочию, без пристрастия и предубеждения. [3, с. 232]

На сегодняшний день уделяется особое внимание изучению наследия Мирзо Улугбека и Темуридов отечественными и зарубежными, в том числе китайскими учёными. Узбекский академик Шухрат Эгамбердиев считает, что «Исламская астрономия, в частности школа Улугбека, оказала влияние на развитие астрономии в Китае — например, астрология и составление календарей, которые имели большое значение для авторитета китайских правящих императоров. В Китае имеется большой потенциал для исследований истории исламской и китайской астрономии, а также их взаимного влияния, поскольку огромная ценная информация содержится в китайских рукописях и исторических хрониках» [5, с. 1].

13-16 октября 1994 г. в Ташкенте и Самарканде состоялась Международная конференция на тему: «Улугбек и его вклад в мировую цивилизацию», в которой принимали участие учёные из США, Франции, Германии, Турции, стран Центральной Азии.

Работы известного китайского профессора Ши Юнли, изучающего историю астрономии посвящены изучению трудов Мирзо Улугбека. Он известен своими сравнительно-сопоставительными работами об астрономии в Центральной Азии, Китае.

Он является известным в мире популяризатором истории возникновения и развития астрономии, членом редакционных коллегий ряда ведущих научных и популярных изданий Китая и Юго-Восточной Азии.

Китайский учёный активно участвовал в международных симпозиумах и конференциях, посвященных изучению наследия ученых Востока.

9 июня 2009 года в Самарканде на международной научной конференции «Мирзо Улугбек и его вклад в развитие мировой науки», проводимой в связи с 615-летием самаркандского правителя Мирзо Улугбека - великого ученого-энциклопедиста, астронома и государственного деятеля, где наряду с астрономами, историками из Центральной Азии принимали участие и ученые из Малайзии, Азербайджана, Италии, Ирана, Индии, России, Турции, Франции, Великобритании. На этой научной конференции Ши Юнли выступал с докладом «ISLAM IC ASTRONOM Y IN EAST ASIAIN ULUGH BEG'S TIME», где рассматривал влияние исламской астрономии на развитие

китайской астрономии. Также он подчеркивал, что именно в Самарканде мусульманскими учёными были заложены основы китайской астрономии.

Кроме того, Ши Юнли принимал участие в международной конференции «Али Кушчи – великий посол научной школы Мирзо Улугбека», проходившей в Самаркандском государственном университете.

Среди других представителей китайской науки можно выделить Ло Хунцая, почетного профессора Шанхайского университета. Ло Хунцай и Ли Цзиньсю, директора Центра евразийских исследований Института истории Академии социальных наук. Ученые принимали участие в работе Международной конференции «Историческое наследие учёных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации» в Самарканде. Ли Цзиньсю отмечал, что «Этот форум значим тем, что дал возможность обменяться мнениями о грандиозном вкладе ученых средневекового Востока в развитие мировой науки, проанализировать научную деятельность великих мыслителей». [1, с. 67]

Таким образом, в Китайской Народной Республике уделяется огромное внимание изучению истории, культуры и наследию великих учёных эпохи Темуридов.

Литература:

1. Историческое наследие учёных и мыслителей средневекового Востока, его роль и значение для современной цивилизации. / Материалы международной конференции 15-16 мая 2014 года. – Самарканд–Ташкент, 2014.

2. Сайдалиева Н.З. Узбекистан и Китай: общность культурных ценностей и традиций // Orienss. 2021. № Special Issue 1.

3. Умаров А.К., Ходжаев М.П. Дипломатические отношения Тимуридского двора с династии Мин // Вестник Педагогического университета. 2023. №3 (104).

4. Shi Yunli. Islamic astronomy in East Asia in Ulugh Beg's time. Mirzo Ulugbeg and his contribution to the development of the world science. Proceedings of the international conference devoted to the 615th anniversary of Ulughbeg and the international year of Astronomy – 2009. Fan Publishing house. Tashkent-Samarkand. 2009.

5. Work Together to Revive the Great Traditions of Chinese and Uzbek Astronomy / URL:https://bcas.cas.cn/cooperation/201812/t20181203_201759.html